

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Муродов Рустам Тохирович

Преподаватель кафедры “Управления бизнесом” в СамГАСУ.
tel.: (97) 929-79-01, E-mail: muratov.rustam@samdaqu.edu.uz

Абдираимова Насиба Абдужаббаровна

Студент кафедры “Управления бизнесом” в СамГАСУ.
tel.: (90) 375-06-23, E-mail: abduraimovanasiba07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19708062>

***Аннотация.** В статье представлен обобщенный обзор экономической эффективности строительства и проанализированы исследования, проведенные в этой области. Кроме того, рассмотрены методы оценки экономической эффективности, факторы, влияющие на нее, и показатели, используемые для ее измерения. Проанализированы и оценены уровни прибыли и рентабельности строительной организации, выбранной в качестве объекта исследования, а также даны соответствующие рекомендации.*

***Ключевые слова:** эффективность, цифровое решение, экономическая эффективность, фондоотдача, рентабельность, финансовая устойчивость.*

***Abstract.** This article provides a general overview of the economic efficiency of construction and analyses research conducted in this field. Furthermore, it examines methods for assessing economic efficiency, the factors influencing it, and the indicators used to measure it. The profit levels and profitability of the construction organisation selected as the subject of the study are analysed and assessed, and relevant recommendations are provided.*

***Key words:** efficiency, digital solution, economic efficiency, return on assets, profitability ratio, financial stability.*

Введение. В контексте процессов глобализации во всем мире стабильность рыночной среды и региональное развитие, а также их экономическое состояние приобретают всё большее значение. Развитие региона и его уровень конкурентоспособности по-прежнему зависят от эффективности, определяющей положение отрасли на внутреннем и внешнем рынках.

Доля строительства в валовом производстве во многом зависит от полного и эффективного использования производственных мощностей строительной отрасли в регионах страны. В целом на долю этих секторов (включая строительство) приходится 26,0 процента добавленной стоимости мирового ВВП и 23,1 процента общей занятости [1]. В частности, в Узбекистане в 2023 году строительный сектор внес положительный вклад в рост ВВП в размере 0,4 процента и обеспечил 6,2 процента от общего числа занятых [2].

13 % ВВП развитых стран приходится на долю строительной промышленности, и, согласно прогнозам, в 112 странах мира объем строительства, как ожидается, будет расти в среднем на 1,7% в год в период с 2023 по 2030 год [3]. Это, в свою очередь, означает, что спрос на строительные материалы и ресурсы будет и дальше расти. В условиях ограниченности природных ресурсов и частых экологических кризисов поиск альтернативных ресурсов и их эффективное использование являются одновременно и

необходимостью, и вызовом нашего времени. Для обеспечения устойчивого развития строительной отрасли крайне важно и дальше повышать экономическую эффективность строительного производства.

В настоящее время в развитых странах к числу способов повышения эффективности строительного производства относятся реализация инновационной политики и формирование национальной инновационной системы, приоритет отдается мерам по внедрению цифровых технологий, эффективному использованию ресурсов и оптимизации процессов, связанных с производством и управлением проектами [4].

Реформы, проводимые в строительной отрасли, направлены на преобразование системы управления, внедрение новых технологий для повышения качества строительной продукции, а также на совершенствование архитектурно-планировочных решений.

Правовую основу для реформ составляют Указ Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2020 года «О модернизации строительного сектора Республики Узбекистан», об утверждении Стратегии ускоренного и инновационного развития строительной отрасли на 2021–2025 годы» (Указ № ПФ-6119), 2019 г., 23 мая, Постановление № ПК-4335 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию строительной промышленности» и другие постановления. В частности, постановление № 8 от 2022 года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства, а также другие решения. Следует отметить, что значительный вклад в это внесло постановление № PQ-416 от 8 ноября 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров в сфере архитектуры и строительства» [5].

Обзор научной литературы. По мнению П. Самуэльсона и В. Нордхауса, экономическая эффективность заключается в максимизации выгод от имеющихся ресурсов, постоянном соотношении выгод и затрат, а также в рациональном поведении.

Производитель и потребитель товаров стремятся к максимальной эффективности, максимизируя свою прибыль и минимизируя затраты [6].

Производительность — получение положительных результатов от экономической деятельности, программ и мероприятий на уровне предприятия, Она характеризуется соотношением факторов производства и затраченных ресурсов, которые позволили достичь максимального объема производства, к полученному экономическому результату, имеющему конкретную величину. Производительность отражает конечный результат деятельности компании. Количественно производительность можно измерить объемом труда, затраченного на производство продукта, однако точно измерить затраты труда довольно сложно. По этой причине эффективность производства определяется показателями эффективности использования трудовых ресурсов, эффективности производственных мощностей и использования капитала. *На предприятиях обобщенным показателем эффективности производства является темп роста производства товаров, а также объем выпуска продукции на единицу денежных затрат, отношение чистой прибыли к сумме основных и оборотных средств, Важное значение имеют показатели полных затрат. Используются также такие показатели, как темпы роста производительности труда, экономия труда и вклад производительности труда в рост*

объема продукции. Эффективность производства определяется технической эффективностью (объем производства), экономической эффективностью (трудопроизводительность, трудовые ресурсы, основные средства, оборотный капитал) и социальной эффективностью (материальные ресурсы, прибыль).

Методология исследования. При изучении вопросов экономической эффективности авторы в первую очередь опирались на анализ теоретических исследований, который является одним из ключевых методов проведения научных исследований. Вместе с тем для обработки полученных результатов использовались методы статистического анализа данных, обобщения и декомпозиции.

Основная часть. «Цель расчета производственной эффективности заключается в том, чтобы определить, что способствовало достигнутой эффективности, и выявить факторы, которые можно использовать для ее дальнейшего повышения [7]».

Поскольку повышение эффективности в строительных организациях приобретает все большее значение, оценка и анализ эффективности являются одной из первоочередных задач. Оценка эффективности помогает организации стабильно функционировать в рыночных условиях и повышать свою конкурентоспособность. Как известно из научной и экономической литературы, для анализа экономической эффективности организаций используются следующие экономические показатели:

1. Выручка — сумма доходов, полученных от продажи строительных услуг;
2. Затраты — сумма прямых и косвенных затрат, понесенных в ходе строительства;
3. Прибыль — разница между доходами и расходами;
4. Норма прибыли выражается как отношение прибыли к выручке;
5. Рентабельность — коэффициент рентабельности показывает отношение прибыли к общей сумме активов.

Кроме того, эти показатели строительных организаций определяются по нескольким ключевым направлениям. Данные показатели позволяют оценить общее финансовое положение и операционные результаты организации. Методы расчета приведены ниже [7]:

1. Показатели рентабельности. Эти показатели отражают, насколько прибыльно работает организация. Чистая рентабельность (Net Profit Margin): показывает соотношение чистой прибыли к выручке и рассчитывается по следующей формуле:

$$NPM = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Общий доход}} \times 100$$

Коэффициент рентабельности активов (ROA) показывает эффективность получения прибыли по отношению к активам:

$$ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Общая сумма активов}} \times 100$$

Этот показатель отражает, насколько эффективно строительная организация использует свои активы. Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) показывает, какую прибыль получает организация по отношению к своему собственному капиталу:

$$ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Собственный капитал}} \times 100$$

Этот показатель отражает доходность средств, вложенных акционерами.

2. Коэффициенты ликвидности. Они показывают, каким объемом ликвидных активов располагает строительная организация для покрытия своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности) рассчитывается на основе оборотных активов и краткосрочных обязательств:

$$CR = \frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Если показатель превышает 1, это означает, что организация способна покрыть свои краткосрочные обязательства.

3. Показатели эффективности. Они показывают, насколько эффективно строительная организация использует свои ресурсы. Коэффициент оборачиваемости активов (asset turnover) показывает, какой доход был получен от использования активов:

$$AT = \frac{\text{Доход}}{\text{Общая сумма активов}}$$

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет оценить эффективность оперативного взыскания задолженности с клиентов:

$$RT = \frac{\text{Доход}}{\text{Средняя задолженность}}$$

4. Показатели финансовой устойчивости. Позволяют оценить, в какой степени строительная организация способна покрыть свои обязательства за счет собственного капитала. Общий коэффициент задолженности (debt ratio) показывает соотношение общей задолженности к общей сумме активов:

$$DR = \frac{\text{Общая задолженность}}{\text{Общая сумма активов}} \times 100$$

Эти показатели позволяют провести комплексный анализ экономической эффективности строительной организации.

С использованием приведенных выше методов расчета был проведен анализ уровня прибыли и рентабельности ООО «Tolib Bobo AKT» — строительной компании, работающей в секторе уже 20 лет и выбранной в качестве объекта исследования.

Прибыль и рентабельность являются обобщающими экономическими показателями, которые всесторонне характеризуют конечные результаты деятельности строительно-монтажных организаций, а также определяют их способность нормально функционировать в условиях перехода к рыночным отношениям.

Исходные данные для анализа взяты из отчета по форме F-2.

В процессе анализа прибыли рассматриваются совокупная балансовая прибыль, валовая выручка и их составные элементы.

Валовая прибыль определяется как сумма прибыли, отраженной в балансе строительной организации с учетом непроектных результатов. Она формируется следующим образом:

- завершённые и сданные проекты и работы;
- реализация основных средств;
- разница между внехозяйственными доходами и расходами.

При анализе текущего уровня прибыли выявляются факторы, влияющие на размер прибыли, указываются причины убытков (если таковые имеются) и изучается динамика изменения прибыли (убытка) по кварталам года. Анализ прибыли и ее динамики представлен в следующей таблице:

Чистая прибыль ООО «Толиб бобо АКТ» составила 1 552 838,7 тыс. сом в 2021 году, 2 226 652,3 тыс. сом в 2022 году и 4 901 717,9 тыс. сом в 2023 году. В период 2021–2023 гг. чистая прибыль организации увеличилась. Так, в 2022 г. чистая прибыль составила 143,4% от уровня 2021 г., а в 2023 г. — 315,7% от уровня 2021 г.

Таблица 1

Уровень рентабельности ООО «Толиб Бобо АКТ» за 2023–2025 годы

Показатели	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1. Прибыль по балансу, в тысячах сом.	1 552 838,7	2 226 652,3	4 901 717,9
2. Оборотный капитал, в тысячах сом	3 190 764,3	4 805 724,2	10 283 324,2
3. Степень полезности, %	48,7	46,3	47,7
4. Волатильность прибыли: По сравнению с прошлым годом	-	-2,4	1,4
По сравнению с 2023 годом	-	-2,4	-1,0

Как видно из таблицы и диаграммы, в течение анализируемого периода наблюдается снижение уровня рентабельности. В 2022 году уровень рентабельности снизился на 2,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году — на 1,0 процентный пункт по сравнению с 2022 годом.

Снижение коэффициента рентабельности в 2023–2025 годах связано с увеличением потребности в оборотном капитале.

За период 2023–2025 годов общий коэффициент рентабельности организации превышает 5%, что является минимально приемлемым уровнем рентабельности. В целом организация работала эффективно и достигала положительного уровня рентабельности на протяжении 2023–2025 годов, а также способна бесперебойно функционировать в текущих рыночных экономических условиях.

Заключение. В ходе анализа, проводившегося на протяжении всего исследования, мы получили положительные результаты только по анализу прибыли и уровню

рентабельности предприятия среди показателей экономической эффективности организации.

В ходе нашего исследования мы анализируем все вышеупомянутые показатели эффективности для оценки эффективности организации.

В связи с этим, для сохранения текущих позиций строительной организации и достижения еще более высоких результатов мы предлагаем следующие рекомендации:

1. Оцифровать определенные внутренние процессы, т. е. пересмотреть основные бизнес-процессы с целью поддержки цифровых решений; упростить процесс тестирования и внедрения цифровых решений;

2. Увеличить инвестиции в цифровые решения: пересмотреть соглашения с технологическими компаниями, определить потенциальных инвестиционных партнеров;

3. Проанализировать существующие ИТ-системы и определить их способность поддерживать новые инструменты; выявить пробелы и установить сроки их устранения.

Литература:

1. <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS>
2. www.stat.uz – Агентство по статистике при Президенте
3. Прогноз среднегодовых темпов роста 2023-2030.
<https://www.databasedanalysis.com/global-construction-perspectives/#>
4. Усмонов И.А., Бойманов С.А. Анализ научных исследований по вопросам повышения экономической эффективности строительного производства // Innova Science. 2023. № 2. С. 356–363
5. О. С. Голубова. Показатели экономической эффективности строительных работ.// Экономика и управление народным хозяйством. 2018. №3. Стр. 130-138
6. «Экономика», 19-е издание, авторы: Пол Самуэльсон, Уильям Нордхаус. Издательство: McGraw Hill. 19-е издание. Дата: 8 апреля 2019 г.
7. Экономика строительного предприятия: учеб. пособие / [М. А. Королева, Е. С. Кондюкова, Л. В. Дайнеко, Н. М. Караваева]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 202 с.
8. Лукманова И.Г., Нежникова Е.В. Комплексная оценка системы менеджмента качества в строительстве. Фундаментальные исследования, №10, 2013г. -1791 с.;